

94(47).084.96195/1969

**«ПОМОГИ, БРАТЕЦ ЕРШ!» (ПИСЬМА ГРАЖДАН В ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВЕТСКОЙ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ)¹**

**«HELP, BROTHER YERSH!» (LETTERS FROM CITIZENS TO THE HUMOR SECTIONS OF
REGIONAL PERIODICALS AS A REFLECTION OF THE PROBLEMS OF SOVIET EVERYDAY
LIFE)**

**Попова О.Д.
Popova O.D.**

*Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань
Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan*

Аннотация. В статье анализируются юмористические рубрики на страницах региональной периодики. Показано, что содержание рубрик формировалось на основе писем граждан в редакцию. Автор показывает, что подобные рубрики высмеивали недостатки советского быта, критиковали лодырей и пьяниц. Однако подобные недостатки подавались как отдельные факты, не как недостатки всей системы. Партийное руководство рассматривало такие публикации как механизм решения конкретных негативных фактов. Чиновники должны были реагировать и давать ответы редакции.

Abstract. The article focuses on humorous sections in regional periodicals. It shows that the content of these sections was based on letters from citizens to the editorial office. The author demonstrates that these sections satirized the shortcomings of Soviet life and criticized lazy and drunken individuals. However, these shortcomings were presented as individual facts rather than systemic issues. The party leadership viewed these publications as a mechanism for addressing specific negative aspects. Officials were expected to respond and provide answers to the editorial office.

Ключевые слова: письма граждан, региональная периодика, советская повседневность, проблемы быта.

Keywords: letters from citizens, regional periodicals, Soviet everyday life, problems of everyday life.

Юмор широко использовался в системе агитации и пропаганды. Богатый опыт в этом и у советской идеологии. Одним из самых известных таких механизмов является журнал «Крокодил». Он был основан в 1922 г. и просуществовал до 2000 г. Символом издания является рисунок – красный крокодил с вилами. Тираж журнала достигал 6,5 млн экземпляров. В его тематике основной упор делался на недостатки обычной жизни, неустроенный быт. Журнал «гвоздил» дезорганизаторов в различных сферах народного хозяйства, разгильдяев и пьяниц, жуликов и тунядцев. Не обошел он вниманием и вопросы культуры. «Крокодил» разоблачал халтурщиков от искусства, нытиков и паникеров, идейных противников страны Советов [4, с. 17].

Однако журнал существовал не просто как независимое издание, критикующее недостатки общества, а как идеологическое орудие государства. Как указывает Ж.Г. Попова, с принятием в апреле 1927 г. постановления ЦК ВКП(б) «О сатирико-юмористических журналах», усиливался государственный контроль над сатирической прессой и увеличивался конформизм его авторов [13, с. 115].

Нельзя не согласиться с мнением Т. Дашковой: это сатирическое издание за долгие годы своего существования создало свой параллельный мир, некое советское Зазеркалье, в котором отразились/предомились многие актуальные события и культурные тенденции. Особенной изощренности создатели журнала достигали в гротесковом изображении звериного лица капитализма, событий и персонажей западного мира. Но как указывает Дашкова, большое место в критике журнала занимали и проблемы повседневности, сельского хозяйства, культуры быта [3, с. 313]. Особенно активно данные аспекты начали подниматься в 1960-

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01217 «Советская повседневная жизнь в письмах граждан во власть 1950 -70-х годов», <https://www.rscf.ru/project/24-28-01217/>.

е годы. Именно в этот период власти начали детально обращаться к проблемам быта людей, качеству их жизни. Большое внимание уделялось строительству домов культуры, развитию библиотек. Многие села, которые так или иначе входили в зону промышленного развития, стали счастливыми обладателями «лампочки Ильича», началась газификация городов и сел. Только проблема состояла в том, что все бытовые улучшения в Советском государстве происходили очень неравномерно, поэтому неравномерность социальной сферы вызвала множество возмущений и недовольства. Порой на одной улице могли жить и те, кто мог слушать радио, наслаждаться чтением книг при свете электричества, и те, что продолжал использовать керосиновую лампу и более того, был озабочен покупкой этого самого керосина.

Поэтому весьма солидную основу для публикаций в «Крокодиле» составляли обращения самих рядовых граждан, в журнале в качестве постоянной была рубрика «Дорогой Крокодил». Авторы обращались в издание с различными проблемами. Название рубрики определяло и сам стиль обращения авторов к журналу – не как к начальству, а как другу, существу, который стоит на равных, и с которым допустим ироничный тон. Например, одна из читательниц журнала, подписавшись как «Мама», обращалась в редакцию по поводу низкого качества крупы «геркулес», из которой в детских садах готовили кашу детям: *«Любишь ли ты кашу из крупы "геркулес"? Дети очень любят. Очень вкусно и полезно. Но к сожаленью для детей она не годится. Геркулес делается из засоренного и не отборного овса и поэтому требует тщательной переборки перед приготовлением. Но одно дело перебрать зерна, а другое хлопья. И одно дело сделать это для каши одного ребенка, а другое для каши целого детского учреждения».* Завершалось это обращение весьма оригинальным предложением: *«Дорогой Крокодил. Я очень прошу попробовать каши "геркулес", а еще лучше угостить ей директора комбината, только не советую садиться напротив него за обеденным столом, а то он начнет плевать. Как это делают дети, я видела сама»* [2].

Важность журнала «Крокодил» состоит в том, что практика критического реагирования посредством юмора реализовалась не только в этом отдельном журнале. На рубеже 1950–1960-х годов критические юмористические рубрики существовали во многих изданиях. Многие из таких рубрик носили названия по аналогии с «Крокодилом», например, в районной газете Утевского райкома КПСС Куйбышевской области «Сталинский луч» функционировал «Утевский Крокодил», а в заводской газете Минского тракторного завода «Трактор» была своя рубрика «Крокодил». В ряде газет существовали аналогичные рубрики с звероподобным названием: в Керчи в газете «Керченский рабочий» была рубрика «Керченский Ерш», в газете «Коммунар», выходившей в городе Уссурийске Приморского края, существовала рубрика «Еж», в газете Брестского обкома КП Белоруссии действовала рубрика «Прибуский зубр», в газете Березовского райкома КП Белоруссии «Пламя» существовала рубрика «Дятел», в издании Ивенецкого райкома Коммунистической партии Белоруссии регулярно публиковались материалы под названием «Наш Ежик», в издании центрального комитета коммунистической партии Белоруссии «Колхозная правда» функционировал «Наш крокодил».

Представляется, что обращение к таким звероподобным названиям и их выбор не случаен. Можно предположить, что названия подбирались по аналогии с названием «Крокодил», у которого были определенные качества животного – острые зубы. Это регулярно напоминали читателям – с первого выпуска журнала (1922 г.) на каждой второй странице было описание Крокодила, но не как самого журнала, а именно животного, живущего у истоков Нила, у которого острые зубы [4, с. 18]. Этот образ усиливался и символом самого журнала – красный крокодил с вилами. Поэтому у всех животных, которые становились основой названия, было что-то острое – клюв, шипы, зубы, рога. При этом в оформлении рубрик эти качества особо подчеркивались, и даже усиливались. Например, на заставке к рубрике «Дятел» – эта птица изображалась с длинным клювом, «Прибуский зубр» украшал зубр, который нанизывал на свой рог нерадивых чиновников. Одновременно следует отметить и определенную связь с местностью и деятельностью людей. Ерш в Керчи имел непосредственную связь с рыболовным промыслом региона, Дятел и Зубр – отсылка к традициям Белоруссии. И даже совершенно далекий от берегов Нила «Наш крокодил» на страницах белорусской газеты «Колхозная правда», был одет в белорусскую национальную рубашку.

Безусловно, не все названия таких рубрик носили звероподобный характер. Остроумие главных редакторов обращалось и другим аналогиям. Например, в рязанской газете «Приокская правда» была рубрика «Как Вам нравится? (КВН)» – отсылка к популярной тогда передаче «Клуб веселых и находчивых», в «Колхозной правде», органе центрального комитета КП Белоруссии, в 1960 году «Наш крокодил» сменился на «Почту деда Михеда–апелляция к жизненной мудрости».

Однако звероподобное существо в качестве заголовка рубрики создавало ряд неоспоримых преимуществ для подачи материала. С одной стороны, с ним можно было вести диалог, как с человеком, причем в дружеском, а иногда и в язвительном тоне. С другой стороны, это

существо можно было наделить определенными человеческими качествами, при этом весьма активными, которые не пасуют перед начальством и партийной властью. Многие из них имеют весьма символические человеческие атрибуты мудрого и внимательного существа: они носят очки, умеют пользоваться карандашом и фотоаппаратом. Например, керченский Ерш, это – неведомое существо, которые спокойно разгуливает по редакции журнала, может прийти на планерку 1 января, выступить с речью, а может по письму читателя пуститься в дорогу.

Также весьма активным и мобильным был «Наш крокодил» из «Колхозной правды», который путешествовал по белорусским селам. Поводом для таких поездок были обращения читателей: *«Крокодил читал очередную почту, поступившую в отдел юмора и сатиры «Колхозной правды». Постепенно добродушная улыбка сходила с его лица. «Нет, на пенсию мне уходит еще не время, думал он, просматривая письма. А ну-ка проедусь я по этим адресам!» Стукнул он вилами, сунул письма в карман и поехал»* [11].

Если общероссийский «Крокодил» касался и политической тематики, много внимания уделял формированию негативного образа капитализма, то региональные юмористические рубрики в основном касались бытовых вопросов, злоупотребления служебным положением чиновников были очень близки и понятны читателям. При этом порой использовался очень хлесткий и зловредный тон общения. В.В. Федорова, которая занималась исследованием наполнения рубрики «Еж» в Уссурийской газете «Коммунар», определяя содержание публикаций, применяет термин «пропесочивать», т.е. слово, которое обычно мы определяем как сильный выговор, и применяем обычно при обозначении воспитательных мер воздействия [14, с. 62].

Например, одно из обращений читателей «Ивенецкой правды» в рубрику «Наш Еж», началось со слов: *«Помоги, братец Еж»*. И далее авторы сообщали, что работники Иванецкого пожарного депо занимаются браконьерством, ловят рыбу сетями. Заканчивалось обращение словами: *«Помоги, братец, Еж, избавиться от браконьеров»* [6].

В целом юмористические рубрики касались той же тематики, что и письма, которые просто публиковались в разделе «Письма читателей»: проблемы строительства, быта, торговли, состояние сельских клубов. Например, во время путешествия по белорусским селам «Наш крокодил» попытался сходить в кино в селе и обнаружил, что детей на сеансы не пускают, а специальных фильмов для детей не привозят [11].

Особенно активно критиковали в таких районных изданиях алкоголиков и тунеядцев, весьма язвительно описывали деятельность героев и просили содействия оказать на них воздействие. При этом даже напрямую указывались имя, фамилия, место работы: *«Дорогой Еж! Узнай, пожалуйста, какой болезнью болеет колхозник колхоза 40-летия Октября Е.Ч. (имя и фамилия сокращены автором – О.П.) Он целыми днями ходит без дела и ищет, где хлебнуть хмельного»*. Завершалась публикация просьбой: *«Прошиши, пожалуйста, братец Еж, «больному» такие лекарства, чтобы весь хмель из головы вышел»* [5].

Однако особенность таких рубрик состояла в том, что проблема излагалась в особо хлесткой манере. Иногда такие материалы сопровождались стихами, карикатурами, фотографиями. Звероподобные существа, стоящие во главе рубрики, хорошо владели фотоаппаратом и карандашом. Например, слесарь Керченского судоремонтного завода жаловался в «Керченский Ерш», что крыша цеха протекает, вода портит оборудование, создает невыносимые условия труда. Это обращение сопровождалось карикатурой, которая изображала процесс работы под зонтиками. Здесь же размещались стихи [9].

Очень легко под карикатурные изображения ложились обращения читателей, связанные с состоянием жилья и дорог. Огромная лужа перед стадионом в Миргороде стала основой для соответствующей карикатуры и стихов в «Керченском Ерше» [7].

Выступления, которые публиковались в этих рубриках, как и все материалы издания, получали реакцию. Общероссийский «Крокодил» направлял поступающие письма в местные органы исполнительной власти, требовал разобраться в ситуации и ждал ответа. Например, Краснодарский крайисполком был вынужден давать редакции журнала «Крокодил» ответ на обращение работниц швейной фабрики в г. Ейске, которым председатель фабричного комитета заявил, что рыба, которую планировалось реализовать рабочим фабрики, будет продаваться только тем, кто принесет металлом. В ответе на это обращение был задействован горисполком Ейска. Чиновники убеждали редакцию журнала, что председатель фабричного комитета сказал это в шутку, и рыба продавалась всем сотрудникам фабрики [1].

На местном уровне ответственные лица также были вынуждены давать ответ редакции, и эти ответы печатались на страницах издания. Например, в письме читательница Н. Ревзина в рубрику «Дятел» газеты «Пламя» жаловалась на беспорядки на рынке. Через несколько номеров сообщалось, что данное обращение было обсуждено на заседании испол-

нительного комитета горсовета. По результатам обсуждения упорядочены правила торговли, оборудованы стоянки для велосипедов и др. [12].

Порой такие ответы были в тон самой рубрике. Например, на публикацию в рубрике «Наш крокодил» в «Колхозной правде» о плохом ремонте машин колхоза «Первое мая» отвечал сам директор Хойникского авторемзавода: *«Правильно ты подцепил нас на свои вилы. А виноваты в первую очередь мастер-контролер и начальник цеха. На них наложены взыскания»* [10]. Безусловно, такие ответы печатались с тем, чтобы показать, что имеющиеся недостатки устранены, а это была лишь досадная случайность в бесперебойной советской системе.

Однако нет уверенности, что результаты действительно были эффективны. Порой ответственное лицо, попавшее «на перо», щедро раздавало обещание, что недостатки будут устранены, а вот было ли это так или нет – это уже отдельная история. Например, заведующий Горкомхозом города Керчи в ответ на выступление о состоянии канализации молокозавода, соглашался, что необходим ремонт и обещал в течение апреля провести канализационной коллектор. История умалчивает, насколько это было реализовано в действительности [8].

Таким образом, юмористические рубрики на страницах газет создавались на основе обращений читателей, но в отличие от рубрик «Письма читателей» или «Нам пишут», они были более злыми и язвительными по содержанию. Гораздо чаще содержали прямое указание на виновника ситуации, сопровождалась карикатурами и конкретными фотографиями. Наличие звероподобных существ во главе рубрики позволяло создать диалог, причем очень острый, и одновременно создавала ощущение сказочного мира, где все недостатки советского общества случайны и быстро решаются. Использование юмористического стиля давало возможность показать негативные стороны советской системы, выявить определенные проблемы, но при этом сохранять ощущение, что это исключение из правил. Большинство таких сигналов было персонализировано: указывался конкретный алкоголик, конкретное место, где не работает клуб или море разливанное из-за лужи.

Безусловно, наличие такой рубрики санкционировалось партийным руководством и строго контролировалось. Однако власть допускала признание недостатков именно как исключение из правил, как недобросовестность отдельных лиц. Расчет делался на то, что виновники быстро исправят ситуацию: пьяницы перестанут пить, чиновники будут качественно выполнять работу, а клубы заработают. При этом никогда эти рубрики не касались проблем всей системы советского общества.

Источники и литература (References):

1. Государственный архив Краснодарского края. Р-687. Оп. 3. Д. 1703. Л. 1.
2. Государственный архив экономики, ф. 8543, Оп. 1. Д. 1853. Л. 24–24 об.
3. Дашкова Т. «Расскажи мне, бабушка, сказку про стилинг»: контексты представления моды в журнале «Крокодил» 1950-1960-х годов // Теория моды: одежда, тело, культура. 2021. № 2 (60). С. 313–334.
4. Жмурова А.А. Сатирический журнал "крокодил": история, жанрология, тематика // Журналистика и медиакоммуникации в цифровой среде - 2024. Сборник научных трудов III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Москва, 2024. С. 16-19.
5. Ивенецкая правда. 1960. 14 мая.
6. Ивенецкая правда. 1960. 4 июня.
7. Керченский рабочий. 1958. 16 февраля.
8. Керченский рабочий. 1958. 20 апреля.
9. Керченский рабочий. 1958. 26 января.
10. Колхозная правда. 1959. 13 сентября.
11. Колхозная правда. 1959. 8 сентября.
12. Плямя. 1958. 24 октября.
13. Попова Ж.Г. Журнал «Крокодил» 1920–1930-х гг.: информационный потенциал и методы количественной обработки контента // Информационный бюллетень ассоциации История и компьютер. 2010. № 36. С. 115-116.
14. Федорова В.В. Качества советского чиновника в сатирических и обличительных рубриках уссурийской газеты «Коммунар» 1965–1970 гг. // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2015. № 27. С. 59–64.